

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Trabalho de Pesquisa)

TERESINHA SOARES E O PRENÚNCIO DO FIM DO MUNDO

Mestranda Ana Carolina Machado Amoni Girundi (UEMG)

RESUMO

Entre os anos de 1965 e 1976, Teresinha Soares (1927) produziu uma obra visual política e contestadora, tratando principalmente das temáticas do corpo, da emancipação feminina e da sexualidade. Utilizando-se de cores vibrantes e formas fluidas, seu trabalho vanguardista foi influenciado pela pop arte e classificado, primordialmente, como arte erótica. Nos últimos anos de sua carreira, no entanto, a artista mineira antecipa em suas obras um tema extremamente atual: a destruição do meio ambiente e a extinção da vida no planeta Terra. Neste artigo, investigou-se as obras *O circo e a montanha* (1973) e *Ver-verde-verdade ou O altar do sacrifício* (1976), através de referências bibliográficas e catálogo de exposição, relacionando as questões trazidas por Teresinha ao cenário atual de colapso ambiental. Conclui-se que o trabalho da artista faz uma crítica potente à destruição da natureza em nome de um dito progresso e que se mostra, 46 anos depois, atual.

Palavras-chave: Teresinha Soares, meio ambiente, mineração, fotografia.

ABSTRACT

*Between 1965 and 1976, Teresinha Soares (1927) produced a political and contesting visual work, dealing mainly with the themes of the body, female emancipation, and sexuality. Using vibrant colors and fluid shapes, her avant-garde work was influenced by pop art and classified primarily as erotic art. In the last years of her career, however, the artist from Minas Gerais anticipates an extremely current theme in her works: the destruction of the environment and the extinction of life on planet Earth. In this article, we investigated the works *O Circo e a Montanha* (1973) and *Ver-verde-verdade ou O altar do Sacrifício* (1976), through bibliographical references and the exhibition catalogue, relating the issues brought by Teresinha to the current scenario of environmental collapse. It is concluded that the artist's work makes a powerful critique of the destruction of nature in the name of so-called progress and that, 46 years later, it is current.*

Keywords: Teresinha Soares, environment, mining, photography

INTRODUÇÃO

Antes de se mudar para Belo Horizonte nos anos 1950 e se tornar artista, Teresinha Soares (1927), foi a primeira mulher vereadora de sua cidade natal, Araxá. Anteriormente, Teresinha havia sido eleita miss, atuado como funcionária pública e como professora da rede estadual de ensino. Sua trajetória, apesar de sua origem e criação à luz das tradições mineiras,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

comprova certa rebeldia de Soares, que sempre contestou os arranjos tradicionais da sociedade, especialmente no que se refere à subjugação e ausência de emancipação feminina.

Teresinha inicia sua carreira nas artes plásticas apenas ao 40 anos, ao realizar cursos livres em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e experimenta diversas formas de expressão artística (como pintura, gravuras variadas, construção de objetos, desenho, instalações, teatro, cinema, performance e literatura), bem como utiliza de elementos cotidianos, como reportagens de jornal, propagandas e suas próprias vivências para criar. Se por um lado reconhece sua formação baseada nos valores católicos (os quais não nega e, pelo contrário, utiliza como um dos pilares de sua produção), Soares afirma em entrevista concedida à Marília Ribeiro Andrés (2011) que sua motivação para fazer arte era sua condição de mulher em uma sociedade conservadora. Motivada a se emancipar e ser respeitada em seus direitos de escolha, ação, pensamento e liberdade, entendia que começou em casa seu comportamento contestador e vanguardista, que acabou por se estender para sua linguagem e expressão artísticas.

Assim, entre os anos de 1965 e 1976, durante a ditadura militar brasileira, Teresinha Soares, agora artista, escritora e ativista, produz uma obra visual política e contestadora, tratando principalmente das temáticas do corpo, da emancipação feminina e da sexualidade. Utilizando cores vibrantes e formas fluidas, seu trabalho vanguardista foi influenciado pela pop arte e classificado, primordialmente, como arte erótica. Segundo Rodrigo Moura, no catálogo da exposição “Quem Tem Medo de Teresinha Soares”:

A representação do corpo, presente de fora a fora em sua produção, é a principal chave de interesse de sua obra, e assume diversas inflexões que vão desde o erotismo aberto até as relações do corpo com os costumes morais, o consumo, a máquina e a política. Assim, o sexo emerge como principal força motriz de seu trabalho. No diálogo de Soares com seus pares de geração, com quem divide a preferência por temas sociais, populares e brasileiros, a artista mantém uma agenda própria e de alto teor contestatório, que ganha significados particulares no contexto da ditadura militar brasileira (1964-85). (MOURA, 2017, 17-35)

Nos últimos anos de sua carreira, no entanto, a artista mineira antecipa em suas obras um tema extremamente atual: a destruição do meio ambiente e a extinção da vida no planeta Terra. Embora, em um primeiro momento, a mudança de temática de sua produção pareça brusca, a artista não dissocia a preocupação com a ecologia das questões de gênero:

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Existe uma relação muito íntima entre a mãe terra e nós mulheres. Ela, a terra, nos dá a vida, o sustento, é o nosso lar, nos abraça, nos acolhe, para depois, quando a ela retornarmos um dia, sermos parte da própria terra. E, nesse ciclo, mulher e terra, terra-mãe, nós aprendemos a respeitá-la, amá-la e protegê-la. Foi essa a minha intenção nos trabalhos de ecologia (RIBEIRO, 2017, 60-69).

“O Circo e a Montanha” (1973) e “O Altar do Sacrifício” (1976) são, assim, obras denúncia. Ao falar de desmatamento, incêndios criminosos, extração mineral e urbanização desenfreada, Teresinha parece não apenas denunciar a insustentabilidade da relação homem-terra, como anunciar um colapso ambiental em Minas Gerais, que acaba por se tornar real anos mais tarde.

O CIRCO E A MONTANHA E A SERRA DO CURRAL

O Circo e a Montanha. Fotografia, estrutura de madeira e lina, 1973. Instalação para o V Salão Nacional de Arte da Prefeitura de Belo Horizonte.

Fonte: Ribeiro, 2011

A paisagem é característica da cidade de Belo Horizonte: a Serra do Curral, com seu topo em linha reta, funciona quase como um colar, um artefato que faz jus ao nome da cidade, ao mesmo tempo que cria uma separação entre a urbe, modernista e planejada, e a natureza, desenfreadamente explorada. Deste cenário já conhecido, Teresinha, de olhar poético e atento,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

apreende uma correspondência ao contemplar o toldo de um circo armado aos pés da Serra. Para ela o circo, naquele contexto, parece a continuidade da montanha, sendo um a extensão do outro e, por isso, parecendo estar próximos à artista (MORAIS, 2017). Ao mesmo tempo, circo e montanha, juntos em um mesmo plano, parecem se relacionar de forma contraditória, explicitando os contrastes da relação urbe-natureza. Em suas próprias palavras, atesta:

(...) defendo um melhor planejamento para a nossa urbe. Veja as nossas montanhas. Elas são o corpo da nossa cidade. Hoje desaparecem de nossas vistas. Aponto a ocupação desenfreada dos morros em consequência da falta de moradia, das favelas, problemas expostos a olhos nus em nosso dia a dia (RIBEIRO, 2012, 130-139).

Ao perceber essa relação, a artista faz uma fotografia que reconstrói a paisagem postal da capital de Minas Gerais, mostrando que esta está em constante transformação devido à exploração mineral, ao crescimento urbano desordenado e aos incêndios criminosos. Já nessa época, Teresinha parecia anunciar a possibilidade de destruição das montanhas e do horizonte belo horizontino, ao mesmo tempo que indicava a ironia da relação entre o ambiente explorado e sua reconstrução imagética pela lona do circo, um ambiente de entretenimento.

O Circo e a Montanha. Fotografia, estrutura de madeira e lina, 1973. Instalação para o V Salão Nacional de Arte da Prefeitura de Belo Horizonte.

Fonte: Ribeiro, 2011

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

A obra foi exposta apenas uma vez, no V Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte, em 1973, na boate do, então, Cassino da Pampulha, que mais tarde se tornou o Museu de Arte da Pampulha. Em uma estrutura de madeira arredondada, recortes e detalhes das fotografias foram colocados lado a lado, de forma complementar e sobreposta, criando uma “confusão” imaginativa entre montanha e circo. A estrutura foi montada dentro de uma tenda, que remete a lona do circo e cria, de forma lúdica, uma aproximação entre o espectador e a obra. Como convidado a experimentar a relação proposta pela artista, o espectador apreende, de forma crítica, essa paisagem e sua transformação. Segundo ela:

Apropriei-me do espaço da boate do ex-cassino, hoje MAP [Museu de Arte da Pampulha], armei uma grande tenda de algodão transparente sobre a pista colorida de dança, com uma fenda por onde as pessoas podiam entrar, e no palco coloquei as fotos do circo e das montanhas de Belo Horizonte interagindo, formando uma nova paisagem. Na noite da inauguração do Salão apareci vestida de cigana com um veadinho na coleira (MORAIS, 2017, 48-59).

Detalhe. O Circo e a Montanha. Fotografia, estrutura de madeira e lina, 1973. Instalação para o V Salão Nacional de Arte da Prefeitura de Belo Horizonte.

Fonte: Ribeiro, 2017

Anos antes da exposição da obra de Teresinha, em 1961, o IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) realiza o tombamento da Serra, em uma extensão de 1800 metros, sendo 900 metros para cada lado da Avenida Afonso Pena. O tombamento a nível

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

municipal, ocorre apenas em 2003, quando também foram criadas diretrizes de proteção ao entorno da região montanhosa. No entanto, o tombamento a nível estadual, pelo IEPHA (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais), ainda está em trâmite, o que torna possível a extração mineral em diversos pontos da cadeia montanhosa. A exploração de ferro na área, iniciada nos anos 1940, apesar dos tombamentos e da criação de diversos parques de preservação, continua ocorrendo até os dias de hoje, o que compromete sua preservação histórica, paisagística e ambiental (CUSTÓDIO, 2021).

Se os efeitos da exploração de minério (poluição sonora, contaminação de bacias hídricas e do solo, redução da qualidade do ar, comprometimento da biodiversidade, transmissão de doenças, entre outros) são notórios pela população em 2024, estes já eram apontados pela artista em estudo desde os anos 1970. O símbolo da capital mineira hoje, não apenas anuncia como, protagoniza uma cena de colapso ambiental que se torna, a cada dia, mais incompatível com a vida.

O ALTAR DO SACRIFÍCIO E O RIO SÃO FRANCISCO

O Altar do Sacrifício. Aglomerado de folhas secas, carvão vegetal, peroba-rosa, serragem de peroba-do-campo, ovo de bem-te-vi, casa de João-de-barro, cálice, missal, 220x300x460cm. 1976.

Fonte: Ribeiro, 2018

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Um altar e um túmulo brancos, acessados por um tapete vermelho. Em cima do túmulo, onde se encontra exposto um tronco de árvore, um cálice, uma cruz e uma bíblia, estão apoiados e em seu frontão lê-se: “VER VERDE VERDADE”. O último trabalho de Teresinha Soares, também exposto no Museu de Arte da Pampulha em 1976, utiliza de muita simbologia para também denunciar a destruição da natureza em Minas Gerais.

Cada item da instalação é escolhido aqui de forma meticulosa: o tronco “morto”, apoiado em toras de carvão, remete à imagens escultóricas do corpo de Cristo morto. Os símbolos religiosos, como a bíblia e o cálice remetem à sabedoria bíblica que diz: "Há um TEMPO para tudo" (RIBEIRO, 2012). A cruz é preenchida por um aglomerado de folhas secas, carvão vegetal, peroba-rosa, serragem de peroba-do-campo, ovo de bem-te-vi, casa de João-de-Barro e os dizeres VER, VERDE, VERDADE formam, segundo Frederico Morais (2017), “um "poema concreto", permitindo várias leituras como Ver o verde, Ver de verdade, Re-ver o verde. Re-viver”. Nas palavras dela:

Com relação ao Altar do Sacrifício, a árvore morta pela sanha do progresso, simboliza ali, o Cristo Morto, chamando nossa atenção para as agressões ao rio São Francisco, às nossas matas, à nossa fauna e flora, ao nosso meio ambiente. VER VERDE VERDADE. No altar, do lado esquerdo, há uma Bíblia, da qual se desenrola uma faixa multicolorida (criação do mundo segundo as cores), mostrando no último segmento negro a frase apocalíptica de Fausto: "todas as coisas oriundas do vazio merecem ser destruídas." Não foi intencional fazer deste, meu último trabalho. Acredito nas palavras bíblicas: - "Há um TEMPO para tudo." Assim aconteceu. (RIBEIRO, 2011, 18-19).

Teresinha define O Altar do Sacrifício como uma denúncia, uma chamada para a ação, em prol da preservação do meio ambiente. Se aqui a artista evidenciava que a atividade mineradora seria determinante na (não) manutenção da vida e da paisagem do Estado de Minas Gerais, Frederico Morais (2017) parece ter razão ao apresentar esta como uma obra premonitória dos crimes ambientais ocorridos em Mariana (2015) e Brumadinho (2019).

O Rio São Francisco, para quem Teresinha chama atenção, tem sua vida comprometida pelo despejo de esgotos domésticos e descarte de lixo, agrotóxicos, óleos e graxas irregulares. Em 2019, a situação do rio se torna insustentável, uma vez que é contaminado, através do rio

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Paraopeba, seu afluente, por rejeito de minério oriundo do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. A “lama” tóxica percorreu mais de 300km, atingindo 18 municípios e quase um milhão de pessoas (para além das 272 mortes diretas), comprometendo abastecimento de água, irrigação de plantações, pesca, atividades de lazer e modos de vida.

O Altar do Sacrifício. Aglomerado de folhas secas, carvão vegetal, peroba-rosa, serragem de peroba-do-campo, ovo de bem-te-vi, casa de João-de-barro, cálice, missal, 220x300x460cm. 1976.

Fonte: Ribeiro, 2018

Se o trabalho de Teresinha de 1976 anuncia tragédias, ele deve, ainda hoje, ser levado em consideração. Não fossem suficientemente graves os crimes ambientais já ocorridos no Estado de Minas Gerais, ainda são muitas as barragens que necessitam de atenção e insuficientes a fiscalização e legislação em relação às práticas de mineração. O rio, que antes simbolizava a vida, hoje é, para muitos, sinônimo de dor e tragédia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o foco da obra de Teresinha Soares tenha sido o corpo, a emancipação feminina e a sexualidade, no último ano de sua produção, a artista apresentou trabalhos ligados à ecologia.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

De maneira poética e simbólica, Soares denuncia as atividades mineradoras que exploram de maneira voraz a Serra do Curral, bem como denuncia, de forma geral, os rompantes do dito progresso, que destroi o Rio São Francisco.

Este trabalho buscou investigar as obras *O Circo* e *a Montanha e Altar do Sacrifício*, através de referências bibliográficas, relacionando-lhes a algumas das tragédias ambientais ocorridas em Minas Gerais no decorrer dos últimos anos. As evidentes conexões estabelecidas confirmam o caráter premonitório do trabalho de Teresinha, conferindo-lhe, hoje, ainda mais importância. Assim, conclui-se que o trabalho da artista faz uma crítica potente à destruição da natureza em nome de um suposto desenvolvimento e que se mostra, 46 anos depois, atual.

REFERÊNCIAS

CUSTÓDIO, Marluce Maria. et al. Serra do Curral: significados e importância de proteção. *Veredas do Direito*. Disponível em: <<http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/2241>>. Acesso em: <24/10/2024>

MOURA, Rodrigo. Quem tem medo de Teresinha Soares?. In: MOURA, Rodrigo. et al. *Quem tem medo de Teresinha Soares?*. São Paulo: MASP, 2017. 17-35.

MORAIS, Frederico. “Realista e erótica, minha arte é como a cruz para o capeta”. In: MOURA, Rodrigo. et al. *Quem tem medo de Teresinha Soares?*. São Paulo: MASP, 2017. 48-59.

MORAIS, Frederico. “Realista e erótica, minha arte é como a cruz para o capeta”. In: MOURA, Rodrigo. et al. *Quem tem medo de Teresinha Soares?*. São Paulo: MASP, 2017. 48-59.

RIBEIRO, Marília Andrés. Fiz do meu corpo a minha própria arte. *Revista UFMG*. Disponível

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

em: <https://www.ufmg.br/revistaufmg/pdf/REVISTA_19_web_130-139.pdf>. Acesso em:
<23/10/2024>

RIBEIRO, Marília Andrés. O corpo na poética de Teresinha Soares. *Anais da ANPAP*. Disponível em: <https://www.anpap.org.br/anais/2012/pdf/simposio7/marilia_ribeiro.pdf> Acesso em: <23/10/2024>

RIBEIRO, Marília Andrés. O corpo na poética de Teresinha Soares. In: MOURA, Rodrigo. et al. *Quem tem medo de Teresinha Soares?*. São Paulo: MASP, 2017. 60-69.

RIBEIRO, Marília Andrés. et al. *Teresinha Soares - Depoimento*. Belo Horizonte: Editora C/arte, 2011.

Como citar este texto:

GIRUNDI, Ana C. M. A. Teresinha Soares e o prenúncio do fim do mundo. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-10.